

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

Хусанов Мизроб Тоирович

студент Джизакского государственного педагогического университета,
г. Джизак, Узбекистан.

***Аннотация:** В данной статье рассматривается роль узбекских писателей современного мира в развитии литературы, место на международной арене, жанры современной узбекской литературы, а также творчество современных писателей.*

***Ключевые слова:** литература, узбекская литература, поэзия, искусство, жанр, культура, эпизод, проблема, маснави, макомат, Восток, Узбекистан.*

THE ROLE OF MODERN UZBEK WRITERS IN THE DEVELOPMENT OF UZBEK LITERATURE

Khusanov Mizrob

student of the Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan.

***Annotation:** This article examines the role of Uzbek writers of the modern world in the development of literature, their place in the international arena, genres of modern Uzbek literature, as well as the work of modern writers.*

***Keywords:** literature, Uzbek literature, poetry, art, genre, culture, episode, problem, masnavi, makomat, East, Uzbekistan.*

Узбекская литература имеет древнюю и богатую историю, которая начинается еще в древности. Она представляет собой уникальную смесь многих культур и традиций, включая влияния персидской, тюркской, арабской, монгольской и русской культур.

В традиционной узбекской литературе одним из основных жанров является поэзия, которая была и остается до сих пор одним из самых уважаемых и популярных видов искусства в Узбекистане. В традиционной узбекской поэзии часто используются метафоры, аллегории и символы, чтобы передать глубокие

мысли о жизни, любви и природе. Известные узбекские поэты включают Алишер Навои, Бабур, Хафизх Розибой, Абдулла Каххар и других.

Однако, в современной узбекской литературе также имеются различные жанры, такие как проза, драма и публицистика. Узбекские писатели современного мира пишут на узбекском языке и на других языках мира, таких как английский, русский и французский, что позволяет им расширить аудиторию своих произведений.

Современная узбекская литература отражает современные социальные и культурные проблемы и освещает темы, такие как национальная идентичность, глобализация, политика, социальная справедливость и многие другие. Многие узбекские писатели получили международное признание и награды за свои произведения, такие как Джахонгир Отаев, Хамид Исмоил и другие.

Узбекская литература является неотъемлемой частью культурного наследия Центральной Азии и имеет важное значение для понимания истории, традиций и обычаев этого региона. Ее развитие было влияно многими факторами, включая религиозные, политические, социальные и культурные изменения. Узбекская литература имеет богатую историю и остается живой и разнообразной в настоящее время. Она продолжает оказывать влияние на культуру и искусство Узбекистана и занимает заслуженное место в мировой литературе.

Одним из наиболее известных узбекских писателей был Алишер Навои, живший в XIV веке. Он был поэтом, писателем, ученым и государственным деятелем, и его произведения были написаны на узбекском, персидском и тюркском языках. Навои также сыграл важную роль в развитии узбекской культуры и литературы, и его творчество считается классикой узбекской литературы.

В XIX веке узбекская литература подверглась значительному влиянию Российской империи, что привело к созданию новых литературных жанров и направлений, таких как "макомат" - своеобразные песни-пересказы о народной жизни и "маснави" - поэтические произведения о религии и морали.

В советское время узбекская литература продолжила свое развитие, однако, влияние социалистической идеологии привело к тому, что многие произведения стали ограничиваться в выражении свободного мышления и идей.

С начала 1990-х годов узбекская литература стала развиваться в новом направлении, ставя целью отразить реальные социальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулось общество после распада СССР и получения независимости. Новые авторы создают произведения в различных жанрах, в том числе в прозе, поэзии, драме, публицистике, и их творчество часто отражает

актуальные социальные проблемы, такие как бедность, коррупция, религиозные противоречия, национальные и гендерные проблемы и многое другое.

Некоторые известные узбекские писатели современного мира:

Хамид Исмаилов - автор романов "Сад-богомил", "Джамиля", "Доктор Лихтерберг и другие".

Улугбек Хайдаров - автор романов "Золотые горы", "Путь к свету", "Письма из тюрьмы".

Шухрат Хакимов - автор романов "Салам, Дорогой!", "Газетчик из Нафталина", "Америка, Америка!".

Шахриёр Зухуров - автор романов "Идиот", "Мальчик, который боялся снега", "Три сестры".

Шерзод Хакимов - автор романов "Смех и грех", "Двадцать дней без войны", "Мамочка моя, Россия!".

Жамшид Каримов - автор романов "Тайна письма", "Раскаяние", "Дочь моего дома".

Юсуф Хафизоглу - автор романов "Судьба джинна", "Лето в Стамбуле", "Свадьба в Багдаде".

Гузель Яхина - автор романов "Зулейха открывает глаза", "Казанские тексты", "Дети Мусы".

Это лишь некоторые из авторов, которые пишут на узбекском или русском языках и получили признание читателей в разных странах мира.

Узбекские писатели современного мира играют важную роль в развитии литературы Узбекистана, внося свой вклад в формирование современной узбекской литературы.

Во-первых, они продолжают традиции классической узбекской литературы и сохраняют уникальную национальную идентичность, передавая читателям образы и темы, свойственные узбекской культуре.

Во-вторых, современные узбекские писатели широко используют новые формы и жанры, такие как роман, новелла, эссе, фантастика, детектив и другие, что расширяет возможности узбекской литературы и делает ее более привлекательной для читателей.

В-третьих, узбекские писатели современного мира часто пишут на нескольких языках, что дает возможность лучшего взаимопонимания между разными культурами и народами.

Узбекские писатели современного мира являются важными участниками литературной жизни Узбекистана, которые вносят свой вклад в развитие узбекской литературы и продвижение ее за пределы страны. Кроме этого, они

вносят свой вклад в развитие мировой литературы, представляя узбекскую культуру и традиции за пределами страны.

Узбекские писатели современного мира становятся важными голосами в общественном диалоге и затрагивают в своих произведениях актуальные проблемы, связанные с политикой, социальной жизнью, религией и историей Узбекистана. Они помогают читателям понимать сложности и противоречия современного мира и осознавать важность культурного наследия и его сохранения.

Современные узбекские писатели также занимаются переводом произведений мировой литературы на узбекский язык, что дает возможность узбекским читателям познакомиться с классикой и современной литературой других стран. Кроме того, многие узбекские писатели современного мира получают признание и высокую оценку международной критики и участвуют в литературных фестивалях и конкурсах за пределами Узбекистана.

Роль узбекских писателей современного мира в развитии литературы Узбекистана также заключается в их влиянии на молодое поколение писателей и читателей. Многие современные узбекские писатели являются преподавателями в университетах и пишут для детей и молодежи. Они помогают развивать творческий потенциал и вдохновляют молодых писателей на создание новых произведений.

Узбекские писатели современного мира являются важными фигурами в развитии узбекской литературы и культуры в целом. Они продолжают традиции национальной литературы, расширяют ее границы, затрагивают актуальные проблемы общества и вносят свой вклад в мировую литературу.

Кроме того, узбекские писатели современного мира активно используют современные технологии, чтобы распространять свои произведения и находить новых читателей. Многие из них имеют собственные сайты, страницы в социальных сетях и блоги, где публикуют свои новые произведения и делятся своими мыслями о литературе и жизни.

Среди известных узбекских писателей современного мира можно назвать Джахонгир Отаева, который является одним из самых известных и уважаемых писателей Узбекистана. Его произведения переведены на многие языки мира и получили множество наград и премий, в том числе премию имени Чингиза Айтматова.

Также стоит отметить Миржакарим Норбекова, который известен своими произведениями о духовной культуре и мудрости народа Узбекистана, а также

Улутбека Юлдашева, чьи произведения затрагивают темы социальной несправедливости, национального самоопределения и культурных традиций.

В последние годы появилось много молодых узбекских писателей, которые активно работают в разных жанрах и стилях, от классической прозы и поэзии до современных технологических форматов, таких как веб-сериалы и блоги. Они представляют новое поколение узбекской литературы, которое продолжает традиции национальной культуры, но также открыто и гибко приспосабливается к современному миру и его вызовам.

Узбекская литература имеет долгую и богатую историю, которая отражает историю, традиции и обычаи Центральной Азии. Она развивалась под влиянием различных факторов, включая религиозные, политические, социальные и культурные изменения, и проходила через различные этапы в своем развитии.

Сегодня узбекская литература продолжает развиваться в новых условиях, ставя целью отражение реальных социальных проблем и вызовов, с которыми столкнулось общество после распада СССР и получения независимости. Многие современные узбекские писатели пишут произведения в различных жанрах, которые отражают актуальные социальные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается узбекское общество. Узбекская литература продолжает развиваться и эволюционировать. В последние годы узбекские писатели, как молодые, так и более опытные, стали активно идти по новым путям, экспериментируя с жанрами и темами. Некоторые из них обращаются к традиционной узбекской литературе, а другие создают новые формы и жанры, которые ранее не были известны в узбекской литературе.

Узбекская литература продолжает играть важную роль в культурной жизни Центральной Азии, сохраняя богатую историю и традиции и отражая новые вызовы и проблемы, с которыми сталкивается общество.

Современная узбекская литература отражает различные темы и проблемы, с которыми сталкивается современное узбекское общество. Это могут быть вопросы национальной идентичности, гендерных и социальных неравенств, межэтнических отношений, экологических проблем, проблем современной политики и т.д.

Одним из ключевых разработок узбекской литературы в последнее время является появление новых молодых авторов и писателей, которые создают новые работы, а также популяризируют узбекскую литературу за пределами Узбекистана. Более широкая доступность современной литературы благодаря новым технологиям также способствует ее распространению и популяризации.

В целом, узбекская литература продолжает играть важную роль в культурной жизни Узбекистана и Центральной Азии, сохраняя богатую историю и традиции и отражая новые вызовы и проблемы, с которыми сталкивается общество.

В итоге можно сказать, что узбекские писатели современного мира играют важную роль в развитии литературы и культуры Узбекистана, представляют страну на международной арене и продолжают вдохновлять молодое поколение на творчество и самовыражение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А.Наваи. «Жемчужные строфы». Литература. Ташкент, 2014.
2. Б.Машраб. «Дилим дарёи нурдир». Литература. Ташкент, 2004.
3. Т.Т. Кельдиев. Литература. Учебное пособие. Ташкент, 2018.
4. Г.Яхина. "Дети Мусы". Литература. Ташкент, 1999.
5. Интернет ресурсы.